

Жакипов Н.А.,
студент третьего курса
специальности **Международная Аналитика,**
Университета Международного Бизнеса. Им. Кенжегали Сагадиева

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ КНР В ШОС

Аннотация. Это исследование представляет собой обзор состояния знаний об экономических отношениях между Китаем и ШОС, включая такие темы, как торговля, инвестиции и финансовая интеграция. Экономическая роль Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в последние годы становится все более важной. В обзоре освещаются ключевые инициативы, направленные на содействие экономическому сотрудничеству и интеграции в регионе, включая создание зон свободной торговли и единой валюты. В нем также обсуждаются потенциальные вызовы экономическому сотрудничеству в рамках ШОС, включая неравномерное развитие и риск экономической зависимости. В целом данный обзор литературы демонстрирует важность продолжения исследований экономической роли Китая в ШОС, поскольку эти отношения имеют важные последствия для экономического развития региона в целом.

Annotation. This study provides an overview of the state of knowledge on economic relations between China and the SCO, including topics such as trade, investment, and financial integration. China's economic role in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) has become increasingly important in recent years. The review highlights key initiatives aimed at promoting economic cooperation and integration in the region, including the creation of free trade zones and a single currency. It also discusses potential challenges to economic cooperation within the SCO, including uneven development and the risk of economic dependency. In general, this review of the literature demonstrates the importance of continuing research on China's economic role in the SCO, since these relations have important implications for the economic development of the region as a whole.

Ключевые слова: ШОС, экономическая роль, интеграция, экономическое сотрудничество.

Key words: SCO, economic role, integration, economic cooperation.

Введение. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная межправительственная организация, в которую входят восемь государств-членов, включая Китай. В последние годы Китай становится все более важным игроком в мировой экономике, и его роль в ШОС приобретает все большее значение. Целью ШОС является продвижение взаимоотношений и интеграции в сферах энергетики, безопасности, внутренней торговли, и развития транспортного потенциала стран участниц. Китай со дня создания ШОС считается самой большой страной с экономической точки зрения. И безусловно имеет значительную роль не только в экономических отношениях между странами ШОС, но и во всех других сферах. Шанхайская организация сотрудничества является интеграционным объединением нового типа. Вовлечение в интеграционные процессы Китая и ряда азиатских стран-наблюдателей дает предпосылки для выработки более эффективного уровня экономического взаимодействия на постсоветском

пространстве [1]. Китайская Народная Республика является одной из самых влиятельных стран в глобальной экономике, имеющая значительный рост в международной торговле, финансах и инвестициях. Это исследование направлено на изучение экономической роли Китая в ШОС, изучение его вклада и влияния на экономические инициативы и цели организации. В исследовании будет представлен всесторонний анализ экономического присутствия Китая в регионе и его влияния на региональное экономическое сотрудничество и интеграцию. Результаты этого исследования будут иметь важные последствия для будущего развития ШОС и ее государств-членов, особенно в контексте растущей экономической взаимозависимости между странами региона.

Литературный обзор. В последние годы ШОС была сосредоточена на развитии экономического сотрудничества между ее членами, и Китай был ключевым игроком в этих усилиях. Исследуя данный вопрос, можно прийти к выводу, что ШОС выдвинула ряд инициатив, направленных на расширение экономического сотрудничества, включая создание зон свободной торговли, развитие транспортных сетей и поощрение инвестиций. Эти инициативы рассматривались как способ содействия региональной экономической интеграции и снижения экономической зависимости от какой-либо отдельной страны. Еще в 2001 г. в Декларации о создании ШОС были приняты меры по экономическому сотрудничеству, а именно начало развития инвестиций и торговых отношений между странами-участниками [2]. Ши Йюцзе в своей статье упоминая выгодность инвестиций дает понять, что одним из ключевых аспектов экономической роли Китая в ШОС являются его инвестиции в регион. Китай является одним из крупнейших источников иностранных инвестиций в регионе ШОС, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры. Эти инвестиции были обусловлены целым рядом факторов, в том числе желанием Китая обеспечить доступ к природным ресурсам и рынкам, а также его заинтересованностью в содействии региональной стабильности и экономической интеграции. Более того сравнивая другие страны по инвестициям в ШОС безусловно просматривается значительная разница в сумме самих инвестиций в основной капитал стран (Таблица 1).

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал стран ШОС в 2016 г., млн долл.
Источник: [3].

Что касается торгово-экономического сотрудничества, А.Миграян и Е.Шавина утверждают, что Китай является центром экономической интеграции по критериям

внешнеторгового оборота среди стран ШОС за 2016 г. За 2022 г. Китай увеличил свой товарооборот со странами ШОС на 26% или 6,3% от общего объема товарооборота КНР, и это только за 8 месяцев. (Таблица 2).

КНР	Процентное соотношение	Соотношение долл. США	От общего объема товарооборота КНР
Товарооборот со странами ШОС	+ 26%	250 млн долл. США	6,3%

Таблица 2. Товарооборот Китая с другими странами ШОС с января по август 2022 г.
Источник: <https://russian.news.cn/>

Сравнивая с другими странами участниками ШОС, единственной конкурентной страной за ведущую роль в экономической сфере является Россия. Однако по сферам экономики в особенности торговли, Китай обходит Россию в два раза (Таблица 3). Кроме всего прочего экономическая интеграция имеет специализированную характеристику. Например, Таджикистан и Пакистан имеют аграрную специализацию, в то время как Россия и Казахстан имеют индустриальный сектор [3]. Это является важным инструментом, который может помочь Китаю укрепить свою экономическую роль в ШОС за счет увеличения объема торговли, улучшения доступа к рынкам, расширения торгового сотрудничества, участия в совместных торговых инициативах и содействия .

Страны	Объём торговли Китая с партнёрами по ШОС в 2016 г., тыс. долл.	Страны	Объём торговли России с партнёрами по ШОС в 2016 г., тыс. долл.
Индия	70 161 886	Пакистан	404 994
Россия	69 599 749	Китай	66 108 232
Казахстан	13 097 400	Казахстан	13 039 106
Киргизия	5 676 661	Узбекистан	2 726 008
Узбекистан	3 614 522	Таджикистан	687 888
Пакистан	19 145 247	Индия	7 710 009
Таджикистан	1 756 329	Киргизия	1 196 290
ИТОГО	183 053 810	ИТОГО	91 872 527

Таблица 3. Торговля Китая и России со странами ШОС в 2016 г.
Источник [3].

Финансовая интеграция – еще один важный аспект экономического сотрудничества в рамках ШОС. Китай сыграл ключевую роль в продвижении финансовой интеграции в регионе, включая создание Межбанковского консорциума ШОС и развитие Банка развития ШОС. Эти институты рассматривались как способ обеспечения финансовой стабильности и поддержки экономического роста в регионе. Данная инициатива КНР поможет укрепить финансирование крупных проектов между странами, поддержка инвестиций, сотрудничество с банками странами ШОС, что позволит Китаю не только укрепить свои позиции в ЦА в финансовой сфере, но и влиять на нее.

К тому же, в целях и задачах ШОС до 2025 г., для развития “Экономического пояса Шелкового пути”, банковско-финансовой сферы говорилось о присоединении к зоне

единой национальной валюты, а именно китайского юаня[4]. Данная инициатива поможет Китаю не только укрепить юань, но и охватить влияние на все страны ШОС во всех сферах интеграционной экономики. Однако, Доллар США занимая лидирующее положение как мировой валюты, все же есть вероятность юаня стать наднациональной валютой в рамках ШОС, пусть не во всех сферах экономики, но могла бы использоваться сфере инвестиций[4].

Наконец, исследования показали, что экономическая роль Китая в ШОС имеет важные последствия для региональной интеграции. Рост торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между членами ШОС рассматривался как способ укрепления региональной стабильности, влияния и снижения риска конфликтов. В то же время некоторые исследователи утверждают, что растущее экономическое влияние Китая в регионе может иметь негативные последствия для региональной интеграции, включая создание экономической зависимости, потенциал для неравномерного развития и изменениями в динамике сил в ШОС. Доминирующая роль Китая в экономическом ландшафте региона может привести к несбалансированности торговых и инвестиционных отношений, что может повредить конкурентоспособности других стран. Например, положительное сальдо торгового баланса Китая с другими странами ШОС что может привести к несбалансированности торговых отношений, долговым ловушкам, неконкурентоспособным отраслям и утрате денежного контроля.

Исследовательский вопрос и гипотеза исследования.

Определены следующие исследовательские вопросы:

1. Какова экономическая роль Китая в рамках ШОС?
2. Посредством каких сфер экономики Китай влияет и увеличивает свое экономическое присутствие в ШОС?

Были также определены гипотезы исследования:

Гипотеза данного исследования заключается в том, что возрастающая экономическая роль Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приведет к изменению баланса сил внутри организации и потенциально усилит влияние Китая в регионе.

Эта гипотеза предполагает, что исследование направлено на изучение влияния растущего экономического присутствия Китая в ШОС и оценку потенциальных последствий для организации и региональной динамики. Он предлагает причинно-следственную связь между экономической ролью Китая и изменениями в динамике сил в ШОС.

Методы исследования. Данная статья использует качественные методы исследования, которые опираются в большей степени на источники. Методология этого исследования будет включать всесторонний обзор существующей литературы и источников данных, включая академические журналы, правительственные отчеты и новостные статьи. Результаты исследования будут представлены в ясной и лаконичной форме с выделением основных выводов и последствий для ШОС и ее государств-членов.

Результаты. Влияние Китая в ШОС можно наблюдать в нескольких сферах экономики:

1. Торговля: Китай является крупнейшим торговым партнером многих стран ШОС, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Торговля Китая со странами ШОС

значительно выросла за последние годы, и в 2020 году двусторонний товарооборот достиг 244 миллиардов долларов.

2. Инвестиции: Китай является крупным инвестором в странах ШОС, особенно в проекты развития инфраструктуры. Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП), крупномасштабная инфраструктура и инвестиционный план, возглавляемый Китаем, стала важным источником инвестиций в регионе ШОС. По состоянию на 2021 год Китай инвестировал более 100 миллиардов долларов в проекты BRI в странах ШОС.

3. Энергетика: Китай является крупным потребителем энергоресурсов и имеет значительные инвестиции в энергетический сектор в регионе ШОС. Китай участвует в нескольких крупных энергетических проектах в странах ШОС, включая нефтепровод Китай-Казахстан, газопровод Китай-Центральная Азия и проект передачи электроэнергии CASA-1000.

4. Цифровая экономика: Китай является лидером цифровой экономики, и его компании все больше расширяют свое присутствие в странах ШОС. Китайские технологические гиганты, такие как Alibaba, Huawei и Tencent, вложили значительные средства в регион, особенно в электронную коммерцию, телекоммуникации и мобильные платежи.

5. Сельское хозяйство: Китай инвестирует в сельскохозяйственные проекты в странах ШОС, особенно в Казахстане и Узбекистане, для повышения продовольственной безопасности и продвижения устойчивого сельского хозяйства. Китайские компании участвуют в таких проектах, как разработка современных сельскохозяйственных технологий и создание агропромышленных парков.

6. Производство: Китай участвует в производственных проектах в странах ШОС, особенно в области транспортного оборудования, такого как автомобили и железные дороги. Китайские компании подписали соглашения со странами ШОС о местном производстве автомобилей и запчастей, что способствует индустриализации и созданию рабочих мест.

7. Финансы: Китай участвует в оказании финансовой помощи и поддержки странам ШОС посредством таких инициатив, как Межбанковский консорциум ШОС и Банк развития ШОС. Эти инициативы предоставляют финансовую помощь для инфраструктурных проектов, торговли и инвестиций, а также способствуют экономической интеграции внутри организации.

Заключение. В заключение исследования показали, что Китай играет важную экономическую роль в ШОС, уделяя особое внимание торговле, инвестициям и развитию инфраструктуры. Хотя нынешнее состояние исследований дало ценную информацию об экономических отношениях между Китаем и другими членами ШОС, многое еще предстоит понять о характере и последствиях этих отношений. Кроме того, исследование показывает, что Китай использовал ШОС как средство продвижения своих экономических интересов и устремлений как на региональном, так и на глобальном уровне посредством интеграции со странами участниками. Эти выводы подчеркивают значительное влияние экономической роли Китая в ШОС на страны-члены и мир, а также важность продолжения исследований для понимания последствий растущего экономического влияния Китая. Будущие исследования должны опираться на существующую литературу, чтобы обеспечить более полное понимание экономической роли Китая в ШОС и ее последствий для региона. Это исследование обеспечивает углубленный анализ экономической политики и стратегии

Китая в ШОС, их влияние на страны-члены и влияние на региональную стабильность и глобальное экономическое управление. Результаты этого исследования способствуют продвижению нашего понимания экономической роли Китая в регионе и его влияния на мир.

Список используемой литературы.

1. Быков А. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы развития // 2010. С. 1–26.
2. Ши Юйцзе, Ся Гуаньюань. Китай активно продвигает торгово-экономическую интеграцию шанхайской организации сотрудничества // Известия Уральского Государственного Экономического Университета Учредители: Уральский государственный экономический университет ISSN: 2073-1019. - 2008. - № 4 (22). - С. 84-94. <https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-aktivno-prodvigaet-torgovo-ekonomicheskuyu-integratsiyu-shos>.
3. Ся Гуаньюань. РОЛЬ КИТАЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА. // Известия Уральского Государственного Экономического Университета; Учредители: Уральский государственный экономический университет ISSN: 2073-1019. - 2008.. - № 3 (22).. - С. 80-84.
4. Степанов Н. С. Создание единой наднациональной валюты в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества // Финансы и управление. – 2019. – № 3. – С. 50 - 60. DOI: 10.25136/2409-7802.2019.3.30146 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30146